

**СИНДИЦИАЛАШТИРИЛГАН БАНК КРЕДИТИНИНГ ИЛМИЙ
НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ**

О.И.ИКРОМОВ

Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамаси
хузуридаги бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби тингловчиси .

Банк тизимини ислоҳ қилиш доирасида мамлакатнинг инвестицион салоҳиятининг ўсиши айниқса муҳимдир. Ушбу муаммо биринчи навбатда узоқ муддатли кредитлашнинг ҳолати ва ривожланиши билан бевосита боғлиқдир. Бозор иқтисодиёти шароитида синдикатлаштирилган кредитлашни ташкил этиш, иқтисодий тадқиқотларни чуқурлаштириш Ўзбекистонда самарали синдикатлаштирилган кредитлаш механизмини яратиш нуқтаи назаридан тизимли равишда ҳал этилиши учун фавқулодда эҳтиёж шаклланмоқда.

Сўнги бир ярим йилдан икки йилгача кузатилган макроиқтисодий вазиятнинг барқарорлашуви банклар ўртасида узоқ муддатли ресурсларнинг пайдо бўлишига ёрдам берди. Банк тизимининг капиталлашув даражаси пастлиги тез суръатлар билан ривожланаётган соҳани молиялаштиришга имкон бермайди, аммо ресурслар мавжуд бўлса ҳам, банк Марказий банкнинг амалдаги қоидалари туфайли ҳар доим йирик лойиҳани молиялаштиришга қодир эмас. Бундай шароитда йирик корхонани кредитлаш бир вақтнинг ўзида бир нечта банклар томонидан амалга оширилиши мумкин. Жаҳон молия бозорида йирик узоқ муддатли лойиҳаларни молиялаштиришда банклар коалициясининг анъанавий шакли синдикатлаштирилган кредитлар бериш ҳисобланади. Улар сизга берилган миқдорни кўпайтиришга ва боғлиқ хавфларни диверсификация қилишга имкон беради.

Олимлар ва амалиётчилар Ўзбекистонда синдикатлаштирилган кредитлаш бозорининг ривожланиш даражаси ва истиқболлари борасида турлича фикрларга эга. Деярли барча фикрлар битта нарсани - унинг ривожланишига халақит

берадиган фундаментал муаммолар мавжуд бўлса, улар орасида куйидаги муаммоларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

- синдикатлаштирилган кредитлаш тартибининг мукамал эмаслиги ва мураккаб қўшма лойиҳаларни ташкил этишда умумий услубий ёндашувнинг заифлиги;
- тижорат банкларининг нисбатан ўзаро ишончнинг доимий равишда тақчиллиги;
- республика ҳуқуқий амалиётида синдикация процедуралари, ахборотнинг шаффоф эмаслиги;
- республика молия бозорида синдикация билан боғлиқ бизнес амалиёти камлиги.

Бунинг сабаби шундаки, Ўзбекистонда синдициялаштирилган кредитларни бериш амалиёти жуда паст даражада сақланиб турибди. Ҳозирги кунда санокли тижорат банклари томонидан синдициялаштирилган кредит беришни таклиф қилинаётган бўлсада, ушбу кредитдан фойдаланаётган мижозлар сони кам. Бунда асосан йирик ва ўрта тижорат банклари ушбу кредитни таклиф қилаётган бўлса, кичик банкларнинг умуман ушбу бозорда умуман иштирок этмаяпти. Лекин ҳар қандай тижорат банки учун синдициялаштирилган кредит янги мижозлар топиш, рискни камайтириш, кредит портфелини диверсификациялаш, ресурсларни узоқ муддатга жойлаштириш, барқарор даромад олиш имконини беради¹.

Кредитлашнинг ушбу шакли мамлакатда нисбатан янги ҳолатдир. Республика тижорат банкларида барқарор узоқ муддатли ресурсларга эҳтиёж юқори бўлиб, халқаро банк-молия институтлари ва ривожланган давлатлар банклари билан шериклигининг етарли даражада эмаслиги, тижорат банкларини синдициялашган кредитлашда иштирок этишда халқаро стандартлар асосида меъёрларни татбиқ қилишдаги қатор муаммоларнинг мавжудлиги, тижорат

¹ Умаров З.А. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №2, апрель, 2020 йил

банкларда риск менежментининг етарли даражада такомиллашмаганлиги, синдициялаштирилган кредитлашни рағбатлантирувчи инфраструктуранинг тўлақонли шакллантирилмаганлиги, қимматли қоғозлар бозори фаолиятининг суствлиги каби бир қатор омиллар мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини синдициялаштирилган кредитлар ҳисобига молиялаштиришнинг методологик ва концептуал асосларини такомиллаштиришни тақоза этади².

Тижорат банклар амалиётида синдициялаштирилган кредитлашни тартибга солишга йўналтирилган Ўзбекистон Республикаси Марказий банк бошқарувининг Қарори билан тасдиқланган “Тижорат банклари томонидан йирик инвестиция лойиҳаларини синдициялаштирилган кредитлашни амалга ошириш тартиби тўғрисида низом”³ни қайд этиш мумкин.

Мазкур Низомда синдициялаштирилган кредитлашни бир қатор тушунчаларига таърифи берилган:

- синдициялаштирилган кредит — бир неча банклар томонидан йирик инвестиция лойиҳаларини биргаликда кредитлаш;
- йирик инвестиция лойиҳаси — умумий қиймати тижорат банкларининг биринчи даражали капиталининг 25 фоизидан ошадиган инвестиция лойиҳаси;
- банк синдикати — синдициялаштирилган кредит бериш борасида икки ёки ундан ортиқ банклар ўртасида ўзаро келишув;
- етакчи банк — синдициялаштирилган кредитлаш ташаббуси билан чиққан ва зиммасига иштирокчи-банклар номидан кредит ҳужжатларини юритиш масъулияти юклатилган қарз олувчининг асосий талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағига хизмат кўрсатувчи банк;
- иштирокчи банк — синдициялаштирилган кредит беришда қатнашувчи банк.

² Нормухамедов С. Синдициялаштирилган кредитлар: моҳияти, халқаро ва маҳаллий молия бозоридаги аҳамияти // BIZNES-ЭКСПЕРТ. <http://biznes-daily.uz/uz/birjaexpert/68041-sinditsiyalashtirilgan-kreditlar-mohiyati-xalqaro-va-mahalliy-moliya-bozoridagi-ahamiyati>

³ Марказий банк Бошқарувининг 2005 йил 16 июлдаги 15/4-сонли қарори билан тасдиқланган “Тижорат банклари томонидан йирик инвестиция лойиҳаларини синдициялаштирилган кредитлашни амалга ошириш тартиби тўғрисида низом”

Ушбу таърифлардан келиб чиққан ҳолда, синдикатлашган кредитлашни - бу битта ёки битта қарз олувчига синдикатда бирлаштирилган икки ёки ундан ортиқ кредиторлар томонидан бериладиган кредит тури сифатида эътироф этиш мумкин. Синдикатлашган кредитлашни асосий хусусияти - кредит миқдори ва рискларларни иштирок этувчи банклар ўртасида тақсимланиши учун бир нечта кредиторларнинг мавжудлигидадир. Демак, синдикат - бу капитални кўп талаб қиладиган лойиҳани амалга ошириш учун синдикатли кредит бериш учун умумий келишув асосида банкларнинг вақтинча бирлашмаси бўлиб ҳисобланади.

Тижорат банкларида синдикатлашган кредитлашнинг хусусий жиҳатлари банк синдикати қарз олувчи олдида биргаликда ва жиддий жавобгар ҳисобланишида кўринади. Чунки, бир вақтнинг ўзида синдикат маълум бир қарз олувчига кредит бериш мақсадида вақтинча бўш кредит ресурсларини бирлаштиради. Бундай комбинация доирасида узоқ муддатли кредитлаш билан боғлиқ риск иштирокчилар ўртасида тақсимланади, бу эса иштирок этувчи банкларга ўзларининг ликвид захираларини паст даражада ушлаб туриш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 1992 йил 8 декабрь. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикасининг Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисидаги Қонун. 2019 йил 25 декабрь. www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 2019 йил 25 декабрь. www.lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. 2013 йил 26 декабрь. www.lex.uz.
5. Ўзбекистон Республикаси “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги Қонуни. 2015 йил 25 август. www.lex.uz.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Инвестиция ва ташқи савдо вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ–4135-сонли қарори. 2019 йил 28 январь. www.lex.uz.

7. Инвестирование: Учебник для вузов / Валинурова Л.С., Казакова О.Б. – М.: Волтерс Клувер. 2010.

8. Малышев Р.Н. Инвестиционный потенциал государства в экономике современной России: Автореферат на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. Тамбов, 2007.

9. Кармов Р.А. Инвестиционный потенциал и социально-экономические условия его реализации в трансформируемой экономике: Автореферат на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М., 2007.

32. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС.-2006.

33. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978.

34. Нешиной А.С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2006.

35. Староверова Г.С., Медведов А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006.